

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В МЕДІА: РИЗИКИ І ПЕРСПЕКТИВА

Георгадзе Тетяна ¹ [0000-0002-4550-0127]

¹ PhD, директор департаменту освіти і науки громадської організації «Наукове товариство «Гаудеамус», Київ, Україна, tata.sadova@ukr.net

Анотація. У статті проаналізовано Штучний інтелект, який постійно розвивається та охоплює медіа індустрію. Визначено, що з появою Інтернету, медіа мають набагато більш відчутний і неминучий вплив на сучасне суспільство, ніж це було раніше. Наголошено, що у сучасному конкурентному кліматі ЗМІ повинні прийняти чіткі аргументовані рішення, щодо використання ШІ у своїй роботі, зважаючи на ризики які можуть нести в собі впроваджені інструменти штучного інтелекту. Проаналізовано використання ШІ в медіа, на прикладі швейцарської радіостанції для франкомовного світу «Couleur 3». Акцентовано, що розповсюдження цифрових технологій, їх проникнення в усі сфери нашого життя, зокрема і в медіа - це безперечний плюс, але є ризики, пов'язані зі створенням фейкових новин, брехні та вигадок, і потенційну шкоду, яку вони можуть завдати, також питання забезпечення приватності та безпеки даних, зокрема, під час роботи зі штучним інтелектом.

Ключові слова: Artificial intelligence, Media, Journalists, ChatGPT.

Штучний інтелект, безсумнівно, був однією з найбільш інтригуючих тем за останні роки і, враховуючи його широке поширення, залишив відбиток майже в усіх галузях. Штучний інтелект постійно розвивається та охоплює медіа індустрію.

Мас-медіа – канали поширення масової комунікації. До основних мас-медіа відносяться періодична преса, радіомовлення, телебачення та Інтернет – медіа (Садова & Дем'яненко, 2017).

Ми постійно знаходимось під впливом медіа, потоків інформації, які ми щоденно отримуємо, не усвідомлюються, і вони не опрацьовуються, як треба. Ми щодня користуємося мобільними телефонами, гаджетами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншою цифровою технікою. Зараз навіть важко уявити, а як це люди раніше жили? Тепер інші часи, і нам треба вчитися користуватися всіма можливостями новітньої техніки.

Штучний інтелект (ШІ) — це широкомасштабна галузь інформатики, яка займається створенням розумних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Хоча штучний інтелект є міждисциплінарною наукою з кількома підходами, прогрес у машинному та глибокому навчанні, зокрема, призводить до зміни парадигми практично в кожному секторі технологічної індустрії (2).

Штучний інтелект дозволяє машинам моделювати або навіть покращувати можливості людського розуму. І від розробки безпілотних автомобілів до поширення генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як ChatGPT і Bard від Google, штучний інтелект все більше стає частиною повсякденного життя — і сферою, у яку інвестують компанії з усіх галузей (2).

ChatGPT — це чат-бот зі штучним інтелектом, здатний створювати письмовий вміст у різних форматах, від есе до коду та відповідей на прості запитання. ChatGPT, запущений OpenAI у листопаді 2022 року, базується на великій мовній моделі, яка дозволяє йому точно імітувати людське письмо. ChatGPT також став доступним як мобільний додаток для пристроїв iOS у травні 2023 року та для пристроїв Android у липні 2023 року. Це лише один із багатьох прикладів чат-ботів, хоча й дуже потужний (2).

Відповідь ChatGPT на підказку щодо фейкових новин, як вказує The Guardian, була наступною: як мовна модель штучного інтелекту я визнаю ризики, пов'язані зі створенням фейкових статей, і потенційну шкоду, яку вони можуть завдати. Однак важливо розуміти, що відповідальність лежить не на самій технології, а на тих, хто її використовує. Мовні моделі ШІ, як я, можуть бути потужним інструментом для створення інформативного та цікавого контенту, але важливо використовувати їх етично та відповідально. Я закликаю всіх взяти на себе відповідальність за свої дії та використовувати мовні моделі ШІ для покращення суспільства (4).

Терміни для підготовки тих чи інших матеріалів скоротилися майже вдвічі, оскільки ChatGPT, для прикладу, презентує готові блоки текстів та тематичні картинки за запитом. Його використання з преміальним акаунтом надає ще більше можливостей для пришвидшення виконання завдань як для окремих осіб, так і для компаній.

Пошук подібної інформації у браузері раніше займав значно більше часу. Однак, важливо пам'ятати, що будь-яку інформацію, отриману за допомогою штучного інтелекту, потрібно перевіряти, так як ChatGPT — не є базою даних, не пошуковик, часто вигадує інформацію, не перевіряє на достовірність.

Сучасні медіа та їх підприємства намагаються створити матеріал у великих кількостях, зберігаючи при цьому якість, тому вони звертаються до ШІ для досягнення цієї мети. Застосування штучного інтелекту в медіа швидко розширюються, особливо коли йдеться про обмін та відображення візуального вмісту.

Схоже, що штучний інтелект встановлює новий курс у медіа сфері разом із технічним прогресом (3). Однак незрілий характер штучного інтелекту в цій галузі змушує експертів (тобто журналістів та інших учасників) сумніватися в надійності та корисності штучного інтелекту. Іншими важливими проблемами є проблеми, які можуть виникнути після інтеграції штучного інтелекту в складний медіа-конвеєр. Точніше, як гладко машини можуть поєднуватися з журналістикою, комунікацією, історіями та людською пристрасною до написаного слова (див. рис. 1).

Рис. 1. Застосування ШІ в редакціях. Джерело: Statista 2022 (4)

Швейцарська радіостанція для франкомовного світу «Couleur 3» (4) вирішили повністю довірити свою програму штучному інтелекту. У четвер, 27 квітня 2023 року, вони передали повідомлення: «Сьогоднішні програми надає вам штучний інтелект». Експериментальна 24-годинна програма була повністю створена штучним інтелектом, як мовним, так і музичним, уся музика спочатку була «складена» за допомогою інструментів ШІ.

Протягом дня п'ять різних радіоведучих зі штучним інтелектом звернулися до слухачів, чий голоси були клоновані за допомогою програмного забезпечення Respeecher. Текст, який вони представили, був створений за допомогою ChatGPT та іншого програмного забезпечення штучного інтелекту, і всі представлені новини також були створені виключно за допомогою цієї технології.

Програмне забезпечення Respeecher навчалось три місяці, щоб відтворити стиль саме цієї радіостанції та її ведучих. В результаті вони могли навіть пожартувати або посміятися. Під час ефіру ведучі регулярно пропонували слухачам зв'язатися з ними через WhatsApp і залишити відгук про те, чи сподобався їм цей експеримент. Очевидно, сотні повідомлень надійшли

незабаром після початку програми, і, хоча багато хто був зачарований досягненнями нових технологій, мало хто зауважив, що це була марна трата цінних ресурсів для станції, що фінансується державою.

Важливо підкреслити, що всі новини були вигадкою і слугували симуляцією паралельної реальності, яка може чекати на нас у майбутньому. Щоб не обманювати слухачів, кожні двадцять хвилин транслювалося повідомлення про те, що це експериментальна програма.

Станом на сьогодні штучний інтелект та ChatGPT, зокрема, можуть повністю автоматизувати процес написання медіа контенту. Журналісти можуть писати свої роботи та генерувати статті із застосуванням автоматизованих процесів. Однак, у таких ситуаціях надзвичайно важливо зберігати баланс між застосуванням технологій ШІ та аналізом інформації, яка отримується, оскільки вона може не відповідати дійсності повною мірою. При написанні медіа контенту журналісти в першу чергу повинні опиратися на власний досвід, отриманий зокрема на зустрічах, конференціях, а також на практиці. Нові технології не зможуть повноцінно замінити професію журналіста.

Наразі досить гостро стоїть питання забезпечення достовірності та правдивості інформації в медіа. Інтенсивність розвитку технологій має як позитивний вплив, так і несе певні виклики, а отже користувачі повинні визначити обмеження та перевірку інформації на правдивість, це також піднімає питання іміджу та репутації того чи іншого медіа ресурсу, відповідальності за брехню, вигадки, байки, наклеп чи дезінформацію, фейк-новини.

На нашу думку, одним із ризиків залишається питання забезпечення приватності та безпеки даних, під час роботи зі штучним інтелектом. ШІ на певний запит отримання інформації, для аналізу використовує дані користувача, і зазвичай не можливо контролювати, яким чином вони будуть застосовуватися у подальшому.

Отже, джерела ЗМІ, за допомогою розвитку інформаційних технологій, знаходять нас всюди, від персональних пристроїв до вулиць і громадських місць. Штучний інтелект постійно розвивається та охоплює медіа індустрію. З появою Інтернету, медіа мають набагато більш відчутний і неминучий вплив на сучасне суспільство, ніж це було раніше. Таким чином, у сучасному конкурентному кліматі ЗМІ повинні прийняти чіткі аргументовані рішення, щодо використання ШІ у своїй роботі, зважаючи на ризики які можуть нести в собі впроваджені інструменти штучного інтелекту. Розповсюдження цифрових технологій, їх проникнення в усі сфери нашого життя, зокрема і в медіа - це безперечний плюс, але є ризики, пов'язані зі створенням фейкових новин, брехні та вигадок, і потенційну шкоду, яку вони можуть завдати, також питання забезпечення приватності та безпеки даних, зокрема, під час роботи зі штучним інтелектом. Однак важливо розуміти, що відповідальність лежить не тільки на технології, а також на тих, хто її використовує.

Літературні джерела

1. Садова, Т. О., & Демяненко, А. М. (2017). Аналіз впливу медіаресурсів на формування родинних цінностей в учнівської молоді. *Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр.*, 1(9), 239-242.
2. Built In online community. URL: <https://builtin.com/artificial-intelligence>
3. Label Your Data. URL: <https://labelyourdata.com/articles/artificial-intelligence-in-media>
4. Web Mind is an independent digital media resource. URL: <https://web-mind.io/artificial-intelligence/world-press-freedom-day-does-ai-provide-more-freedom-for-journalists-or-does-it-take-it-away/>